

MAPEAMENTO DA MANCHA DE INUNDAÇÃO DO RIO JURUÁ EM 2019 E 2021 NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ - AMAZONAS

Felipe Vieira da Silva¹, Sonaira Souza da Silva¹, Jefferson Vieira José²

¹Universidade Federal do Acre, Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LABGAMA), Estrada Canela Fina, km 12, Cruzeiro do Sul – Acre – Brasi, fvs9980@gmail.com, sonaira.silva@ufac.br; ²Universidade Federal do Acre, Centro de estudos de Engenharia de Biosistemas na Amazônia (CEBAMS), Estrada Canela Fina, km 12, Cruzeiro do Sul – Acre – Brasi, jefferson.jose@ufac.br

Resumo

Historicamente, as cidades e comunidades amazônicas localizam-se às margens dos rios, devido ao acesso a transporte, fonte de água e alimentos. Entretanto, este tipo de ocupação torna as cidades e comunidades ribeirinhas vulneráveis a inundações. O objetivo deste trabalho foi mapear a mancha de inundação e edificações atingidas em Eirunepé-AM a partir de imagens de alta resolução para os anos de 2019 e 2021. Foram utilizadas a combinação de imagens de alta resolução do Google Earth, altitude do Alos Palsar, relato de moradores, imagens de jornais e mapeamento prévio da Prefeitura de Eirunepé. Os resultados mostram que o impacto das inundações foi de 390,5 ha (948 edificações) em 2019 e 526,7 ha (2477 edificações) em 2021, sendo este último afetando cerca de 30% da área urbanizada. Eventos como estes podem se tornar mais frequentes com os efeitos das mudanças climáticas. Mapeamentos como o proposto nesse estudo podem apoiar o planejamento de ações para remediar o dano.

Palavras-chave — enchente, impactos sociais, Alos Palsar, imagens de alta resolução.

Abstract

Historically, Amazonian cities and communities have been located on the banks of rivers, due to access to transportation, water sources and food. However, this type of occupation makes cities and riverside communities vulnerable to flooding. The objective of this work was to map the flooded area and buildings affected in Eirunepé-AM from high resolution images for the years 2019 and 2021. A combination of high resolution images from

Google Earth, altitude of Alos Palsar, reports from residents, newspaper images and previous mapping of the City Hall of Eirunepé. The results show that the impact of floods was 390.5 ha (948 buildings) in 2019 and 526.7 ha (2477 buildings) in 2021, the latter affecting about 30% of the urbanized area. Events like these may become more frequent with the effects of climate change. Mappings like the one proposed in this study can support the planning of actions to remedy the damage.

Key words — flood, social impacts, Alos Palsar, high resolution images.

1. INTRODUÇÃO

A superfície de água no planeta representa um terço de sua superfície, entretanto somente 2% desta, é de água doce [1]. A região amazônica tem função de destaque no Brasil, representando 74% dos seus recursos hídricos. Entretanto, mesmo com grande volume de água já conhecido na Amazônia, eventos extremos de chuvas nos períodos do inverno amazônico, causam inundações em várias bacias hidrográficas, trazendo danos sociais, econômicos e ambientais [2–4].

Historicamente, as cidades e comunidades amazônicas encontram-se às margens dos rios, devido a questões de transporte, fonte de água e alimentos [3, 5, 6]. Entretanto, parte desta ocupação fica em áreas de várzeas, que sofrem regularmente com as cheias dos rios, e este impacto tem crescido ao longo dos tempos. Muitos são os danos ambientais, sociais e econômicos das inundações. Como exemplo, o dano econômico na última década é em torno de

228 vezes maior do que o relatado entre 1955-1965 [2]. O caos vivido em algumas regiões da Amazônia, entre extremos de seca e inundação, tornam suas populações uma das mais vulneráveis do ponto de vista da sustentabilidade [1, 5, 6].

No Amazonas, especificamente na região sudeste do estado, se localiza os municípios que fazem parte do chamado e conhecido “baixo Juruá”. O Juruá é um rio que nasce no Peru e corta os estados do Acre até o Amazonas. Com uma extensão de aproximadamente 3000 km, sua nascente se localiza em Ucayali, e se estende até desaguar no rio Solimões.

Muitas são as cidades que foram construídas ao longo das margens do Rio Juruá. Muitas destas cidades tem sido afetadas por inundações, como Cruzeiro do Sul no Acre [7], Ipixuna, Eirunepé e Carauari no Amazonas em 2021 [8, 9], entre outras.

Eirunepé é um município localizado na região sudeste do estado do Amazonas, com acesso a cidade por meio fluvial ou aéreo. O IBGE estima que a cidade possui cerca de 40 mil habitantes até 2015 [10]. Em épocas de cheia dos rios, em torno de $\frac{1}{4}$ da população é atingida. A maior cheia do Juruá, até então registrada, foi a de 2019, impactando cerca de 5000 famílias [11].

A importância de realizar mapeamento das áreas atingidas por inundações, possibilita conhecer a magnitude dos impactos na sociedade, apoiando ações de adaptação e mitigação dos danos ambientais, sociais e econômicos. Estimativa como: área afetada, infraestrutura afetada, evolução da mancha de inundação entre os anos, evolução da mancha de inundação áreas de terra firme encontradas dentro do limite territorial do município, podem auxiliar a compreender as dimensões de cada inundação e dimensionamento o impacto da cheia na população local.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar o mapeamento da mancha de inundação do Rio Juruá associando imagens de alta resolução nos anos de 2019 e 2021.

2. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Área de estudo

O estudo foi realizado no município de Eirunepé localizado no estado do Amazonas (Figura 1). O mesmo está situado na região Sudoeste do estado

e possui uma população de 35.700 habitantes, incluindo a população ribeirinha estimada em 5.306 pessoas. (IBGE, 2020).

Figura 1. Localização da área de estudo (retângulo azul), o município de Eirunepé no Estado do Amazonas (polígono vermelho).

4.2. Mapeamento da mancha de inundações e casas atingidas

A mancha de inundação para 2019 foi mapeada de forma manual e por interpretação visual utilizando imagens do Google Earth e de altitude Alos Palsar, associadas relatos de moradores e fotos e sobrevoo de drone registrado pela imprensa local.

Para o ano de 2021, foi digitalizado mapa elaborado pela Prefeitura de Eirunepé produzida com base em sobrevoo de drone.

4.3. Mapeamento das edificações afetadas

Com base no mapeamento da mancha de inundação para 2019 e 2021, através de interpretação visual das imagens de alta resolução disponível através do plugin QuickMapsServices do QGIS, foram mapeados por pontos, edificações contidas na mancha de inundação. As edificações foram identificadas pelo formato do telhado das construções (Figura 2).

3. RESULTADOS

Figura 2. Imagem de alta resolução Google Satélite disponível no plugin QuickMapsServices para o ano de 2021. Os pontos na cor rosa representam as edificações atingidas pela inundação.

Foram identificados 390,5 ha de área atingida pela inundação de 2019 e 526,7 ha em 2021. A área identificada em 2021 foi 35% maior que 2019 (Figura 3). O evento extremo de inundação em 2021, afetou em torno de 30% da área urbanizada de Eirunepé.

Foram identificadas 948 edificações em 2019 e 2.477 em 2021. O presente trabalho não foca em apresentar um número de habitantes que tenham sido afetados pela enchente. No entanto, se considerarmos que cada edificação possui quatro pessoas pode estimar que, em 2019 o número de cidadãos afetados foi de 3.792 e em 2021, esse número quase triplicou, chegando a afetar 9.908 cidadãos.

Mapa da inundação
2019/2020
Eirunepé
Felipe Vieira da
Silva
Trabalho de
conclusão de curso
II

Figura 3. Mapeamento da área impactada e edificações atingidas pelas inundações de 2019 e 2021.

4. DISCUSSÃO

Em 2021, eventos extremos de precipitação causando inundações também no Estado do Acre, onde das 22 cidades, 10 foram afetadas, sendo publicados Decretos de estágio de emergência e calamidade pública [7, 12]. Cidades ao longo do rio Juruá nos estados do Amazonas e do Acre, foram afetadas pelas inundações em 2021.

Os mapeamentos das áreas de inundação necessitam fontes de informações com alta resolução espacial e em período de alta concentração de nuvens, nem sempre disponíveis. Atualmente, mapeamentos de inundações necessitam de combinações de dados e informações para serem realizados. Neste estudo, foi necessário a combinação de dados e métodos para realizar a estimativa da área afetada pela inundação, caso contrário, não seria possível.

As inundações, como as registradas neste estudo, mostram a vulnerabilidade socioambiental de alguns grupos sociais e localidades, que não possuem capacidade de prevenção, resposta aos eventos extremos e de reconstrução. Eirunepé é um município pequeno, sem acesso rápido a grandes centros urbanos, infraestrutura governamental baixa, que dificulta o atendimento a população.

Outro fator a destacar é a ocupação urbana irregular e desordenada ao longo dos rios e igarapés. Estas áreas geralmente possuem baixo

preço da terra, que atraem populações de baixa renda. Essas populações agravam o impacto social das inundações.

O sexto relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change / Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) mostra que o aquecimento global induzido pelo homem já desencadeou mudanças climáticas sem precedentes na história recente [13, 14]. Estes efeitos tornaram os eventos climáticos de chuva e secas mais extremos e intensos, favorecendo com que inundações como a 2021, sejam mais comuns.

Dados da Prefeitura de Eirunepé mostram que o rio alcançou a cota de 17,32 m na data de 09/03/2021, maior cheia já registrada [11]. Foi estimado o impacto de 12.490 pessoas afetadas e 151 unidades comerciais e de serviços. Entretanto não há estimativas do impacto econômico desses eventos de inundações.

Eventos como os registrados nesse estudo, tem grandes impactos sociais, ambientais e econômico, entretanto, pouco mensurados. É importante que futuras pesquisas científica podem contribuir com o dimensionamento de todos os impactos, social, ambiental e econômico, apoiando ações de adaptação e mitigação para eventos de inundações futuros.

Processos de adaptações das cidades devem ser prioritários em todo mundo. Entretanto, locais de maior vulnerabilidade social devem ter ações implementadas em nível de urgência.

Figura 4. Imagens da enchente de 2021 em Eirunepé. Fonte: Defesa Civil do Amazonas.

5. CONCLUSÕES

A partir do proposto pelo estudo presente, este trabalho apontou que o ano de 2021 teve um maior impacto em relação a 2019. A literatura mostra que eventos extremos de chuva podem ser tornar mais frequentes, possibilitando com anos como 2021 ocorram com maior frequência.

As ferramentas de geoprocessamento se mostraram eficientes para estimar o impacto da

área afetada e edificações atingidas por eventos de inundações. Pode ser um método a ser replicado em outras regiões.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Marengo, J. A. Água e mudanças climáticas, *Estud. av.*, vol 22, bll 83–96, 2008. <http://www.scielo.br/j/ea/a/fXZzdm68cnztt6Khr8zYx3L/>

- [2] Dolman, D. I.; Brown, I. F.; Anderson, L. O.; Warner, J. F.; Marchezini, V.; Santos, G. L. P. Re-thinking socio-economic impact assessments of disasters: the 2015 flood in Rio Branco, Brazilian Amazon, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2018.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420918305259>
- [3] Doocy, S.; Daniels, A.; Murray, S.; Kirsch, T. D. The Human Impact of Floods: a Historical Review of Events 1980-2009 and Systematic Literature Review, *PLoS Curr*, vol 5, 2013.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3644291/>
- [4] Andrade, M. M. N.; Bandeira, I. C. N.; Fonseca, D. D. F.; Bezerra, P. E. S.; Andrade, Á. de S.; Oliveira, R. S. Flood Risk Mapping in the Amazon, in *Flood Risk Management*, T. Hromadka en P. Rao, Reds InTech, 2017.
<http://www.intechopen.com/books/flood-risk-management/flood-risk-mapping-in-the-amazon>
- [5] Marengo, J. A.; Tomasella, J.; Soares, W. R.; Alves, L. M.; Nobre, C. A. Extreme climatic events in the Amazon basin, *Theor Appl Climatol*, vol 107, no 1–2, p. 73–85, Jun 2011.
<http://link.springer.com/article/10.1007/s00704-011-0465-1>
- [6] Marengo, J. A.; Espinoza, J. C. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts, *Int. J. Climatol.*, vol 36, no 3, p 1033–1050, 2016.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.4420/abstract>
- [7] Acre. Plano de estadual de contingência de inundações no Estado do Acre. Governo do Estado do Acre, Defesa Civil do Estado do Acre, 2022.
<https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Plano-Estadual-de-Conting%C3%Aancia-para-Enfrentamento-de-Desastre-e-Emerg%C3%Aancia-em-Sa%C3%BAdes-P%C3%BAblica-por-Enchentes-2021.docx>
- [8] G1. Escolas e quase 4 mil casas estão alagadas por conta da cheia em Eirunepé, no interior do AM, *G1 Amazonas*, 2021. [Online]. Available at: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/04/escolas-e-quase-4-mil-casas-estao-alagadas-por-conta-da-cheia-em-eirunepe-no-interior-do-am.ghtml>.
- [9] Gerra, M. Eirunepé no AM, decreta situação de emergência; inundação afeta serviço de saúde, *Portal do Holanda*, 2022. [Online]. Available at: <https://aconteceu.portaldoholanda.com.br/eirunepé-no-am-decreta-situacao-de-emergencia-inundacao-afeta-servico-de-saude/>.
- [10] IBGE. Estimativa da população brasileira. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021.
- [11] Prefeitura de Eirunepé, Números da enchente do rio Juruá, município de Eirunepé-AM, ano 2021.
- [12] Chaves, L.; Ennes, J. De enchentes a seca, Acre enfrenta “era dos extremos” climáticos, *Mongabay Brasil*, 2021. [Online]. Available at: <https://brasil.mongabay.com/2021/12/de-enchentes-a-seca-acre-enfrenta-era-dos-extremos-climaticos/>.
- [13] IPCC, *Climate change 2022: impacts, adaptation, and vulnerability*, vol 6. Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press. Cambridge University Press, 2022.
https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
- [14] IPCC, AR6 Synthesis Report Climate Change 2023. ONU, 2023. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>